

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20274833>

MARCH 2026

Sosyal Medya Bağımlılığı ve Beden İmajı Algısı İlişkisinde Psikolojik Esnekliğin Aracı Rolü

The Mediating Role of Psychological Flexibility in the Relationship Between Social Media Addiction and Body Image Perception

Bilge YÜKSEL

Yakın Doğu Üniversitesi

bilgekarakus@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6805-5977>**Meryem KARAAZİZ**

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>

Özet

Bu araştırmanın amacı, sosyal medya bağımlılığı ile beden imajı algısı arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolünü incelemektir. Araştırmada nicel yöntemlerden ilişki model tercih edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet eden 18 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır. Örneklem, gelişigüzel örnekleme yöntemi ile 386 katılımcıdan oluşturulmuştur. Veri toplama araçları olarak Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu, Beden İmajı Ölçeği ve Psikolojik Esneklik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları, sosyal medya bağımlılığı ile beden imajı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu; sosyal medya bağımlılığı ile psikolojik esneklik arasında ise negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Beden imajı ile psikolojik esneklik arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bulgular, sosyal medya bağımlılığının beden imajını pozitif yönde yordadığını, psikolojik esnekliğin ise beden imajını negatif yönde yordadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, sosyal medya bağımlılığı ile beden imajı arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin kısmi aracı rol üstlendiği belirlenmiştir. Araştırma bulgularından hareketle, sosyal medya bağımlılığının bireylerin beden imajı algısı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak, psikolojik esnekliği geliştirmeyi hedefleyen psikoeğitim ve psikolojik danışma programlarının uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Bağımlılığı, Beden İmajı, Psikolojik Esneklik

Abstract

The purpose of this study is to examine the mediating role of psychological flexibility in the relationship between social media addiction and body image perception. A correlational model was chosen among quantitative methods for this study. The study population consists of individuals aged 18 and older residing in Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus. The sample was formed from 386 participants using a random sampling method. The data collection tools included the Socio-Demographic Information Form, the Social Media Addiction Scale—Adult

Form, the Body Image Scale, and the Psychological Flexibility Scale. The research findings indicate a positive and significant relationship between social media addiction and body image, and a negative and significant relationship between social media addiction and psychological flexibility. Significant negative relationships were found between body image and psychological flexibility. The findings reveal that social media addiction positively predicts body image, while psychological flexibility negatively predicts body image. Additionally, it was determined that psychological flexibility plays a partial mediating role in the relationship between social media addiction and body image. Based on the research findings, it is recommended that psychoeducational and psychological counseling programs aimed at developing psychological flexibility be implemented to mitigate the negative effects of social media addiction on individuals' body image perceptions.

Keywords: Social Media Addiction, Body Image, Psychological Flexibility

GİRİŞ

Dijital teknolojilerdeki hızlı ilerlemeler nedeniyle sosyal medya platformları, insanların günlük hayatlarının vazgeçilmez bir unsuru durumuna gelmiştir. Facebook, Instagram, TikTok ve benzeri uygulamalar, bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmasının yanı sıra kendilik sunumu, toplumsal onay ve sosyal karşılaştırma gibi psikososyal süreçleri de yoğun biçimde etkilemektedir (Andreassen, 2015). Sosyal medya kullanımındaki bu artış, zamanla bağımlılık boyutuna ulaşan bir etkileşim tarzını da beraberinde getirmiştir. Sosyal medya bağımlılığı, kişinin söz konusu platformları denetimsiz ve baskın bir dürtüyle kullanması, bu kullanımı azaltmakta güçlük çekmesi ve bu durumun günlük işlevsellik üzerinde olumsuz etki yaratması ile tanımlanmaktadır (Kircaburun ve Griffiths, 2018).

Sosyal medya bağımlılığı, bireyin benlik algısı ve beden imajı üzerinde çeşitli etkiler doğurabilmektedir. Özellikle görselliğe dayalı içeriklerin yoğunluğu, bireyleri sürekli olarak idealize edilmiş bedenlerle karşılaştırmaya yönlendirmekte ve bu da beden imajı algısında olumsuz değişimlere neden olabilmektedir (Fardouly vd., 2015). Beden imajı, bireyin bedenine ilişkin düşüncelerinin, hislerinin ve davranışlarının tümünü kapsayan çok boyutlu bir yapıdır (Cash, 2004). Olumlu olmayan beden imajının düşük özdeğer duygusu, depresyona işaret eden belirtiler ve yeme bozuklukları gibi ruhsal problemlerle bağlantılı olduğu ortaya konmuştur (Perloff, 2014).

Bireylerin sosyal medya içeriklerine verdikleri tepkiler ve bu içeriklerin psikolojik etkileri yalnızca kullanılan platformun niteliğiyle değil, aynı zamanda bireyin psikolojik kaynaklarıyla da şekillenmektedir. Bu noktada “psikolojik esneklik” kavramı önemli bir değişken olarak öne çıkmaktadır. Psikolojik esneklik, bireyin mevcut koşullara uyum sağlayabilme, olumsuz içsel deneyimlerle baş edebilme ve kişisel değerlere uygun davranışları sürdürebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Kashdan ve Rottenberg, 2010). Yüksek düzeyde psikolojik esnekliğe sahip bireylerin, sosyal medya kaynaklı olumsuzluklara karşı daha dirençli olabildikleri ve beden algılarında daha az bozulma yaşadıkları öne sürülmektedir (Rolffs vd., 2018).

Sosyal medya platformları, bireylerin gündelik yaşamlarının önemli bir parçası haline gelerek, özellikle genç yetişkinlerin sosyal ilişkilerini, benlik sunumlarını ve öz değerlendirmelerini şekillendiren temel araçlardan biri olmuştur (Keles vd., 2020). Bu platformlar, bireylerin kendilerini başkalarıyla sürekli karşılaştırmalarına zemin hazırlamakta ve bu durum, bireylerin beden imajı algılarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Fardouly vd., 2018). GörSELLİK odaklı içeriklerin fazlalığı, estetik standartların tek tipleşmesi ve ideal beden algısının sürekli yeniden üretilmesi, bireylerde beden memnuniyetsizliğini artırmakta ve psikolojik sağlığı tehdit etmektedir (Perloff, 2014). Sosyal medya bağımlılığı, bireyin yaşam kalitesini düşürmekte; benlik saygısını zedelemekte ve beden imajına ilişkin algıları olumsuzlaştırmaktadır (Kircaburun ve Griffiths, 2018).

Bu bağlamda, kabul ve kararlılık terapisi (ACT) temelli çalışmalarda ön plana çıkan psikolojik esneklik kavramı, bireylerin stresli ve zorlayıcı yaşam olaylarına verdikleri tepkilerde önemli bir koruyucu faktör olarak tanımlanmıştır (Kashdan ve Rottenberg, 2010). Psikolojik esneklik, bireyin mevcut anla temasta kalarak, kişisel değerlerine uygun davranışlar sergilemesini ve olumsuz içsel yaşantılarla başa çıkabilmesini ifade etmektedir (Gloster vd., 2017). Bu özellik, sosyal medyada maruz kalınan olumsuz mesajların birey üzerindeki etkisini azaltma potansiyeline sahiptir. Nitekim bazı araştırmalar, psikolojik esnekliğin beden memnuniyetsizliği ve sosyal medya kaynaklı stres üzerinde tamponlayıcı bir etki yarattığını göstermektedir (Sandoz vd., 2013). Bu doğrultuda araştırmamızın temel sorusu, "Sosyal medya bağımlılığı ile beden imajı algısı arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracılık rolü bulunmakta mıdır?" biçiminde belirlenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, sosyal medya bağımlılığı ile beden imajı algısı arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracılık işlevini ortaya koymaktır. Bunun yanı sıra, aşağıda sıralanan alt hedefler doğrultusunda da yanıtlar aranmıştır.

1. Katılımcılarda sosyal medya bağımlılığı, beden imajı algısı ve psikolojik esneklik düzeyleri sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır?
2. Katılımcılarda sosyal medya bağımlılığı, beden imajı ve psikolojik esneklik düzeyleri arasında ilişki var mıdır?
3. Katılımcılarda sosyal medya bağımlılığı beden imajı algısını yordamakta mıdır?
4. Katılımcılarda psikolojik esneklik düzeyleri beden imajı algısını yordamakta mıdır?
5. Katılımcıların sosyal medya bağımlılığı ve beden imajı düzeyleri arasındaki ilişkide psikolojik esneklik düzeylerinin aracılık rolü var mıdır?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada, sosyal medya bağımlılığı ile beden imajı algısı arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracılık rolünü araştırmak amacıyla nicel araştırma desenlerinden ilişkisel model tercih edilmiştir. İlişkisel model, iki ya da daha çok değişken arasındaki karşılıklı etkileşimleri ve bağlantıları inceleyen bir yöntemsel

çerçevesindedir. Bu model kapsamında, deęişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti ayrıntılı biçimde çözümlenmektedir (Karasar, 2019).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş bireyler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise gelişigüzel örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve toplam 386 katılımcıdan meydana getirilmiştir. Gelişigüzel örnekleme, her bir araştırma biriminin eşit olasılıkla seçilmesini ve örneklemin tamamen tesadüfi bir şekilde belirlenmesini sağlayan bir yöntemdir (Karasar, 2019). Bu çalışmada, hedef evrenin tam sınırlarının bilinmemesi ve toplam büyüklüğünün saptanamaması sebebiyle, ölçeęi belirsiz evrenler için öngörülen örneklem hesaplama formülü kullanılmıştır. %95 güvenirlilik aralığı ve %5 yanılma payı dikkate alınarak yapılan hesaplamalar neticesinde, çalışmaya alınması gereken en düşük örneklem büyüklüğü 384 kişi olarak saptanmıştır (Büyüköztürk vd., 2016).

Veri Toplama Araçları

Veri toplama araçları olarak Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Sosyal Medya Baęımlılığı Ölçeęi- Yetişkin Formu, Beden İmajı Ölçeęi ve Psikolojik Esneklik Ölçeęi kullanılmıştır.

Demografik Bilgi Formu

Araştırmacının hazırladığı kişisel bilgi formunda katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, çalışma durumu, herhangi bir sosyal medya uygulaması kullanıp kullanmadıkları ve en sık kullandıkları sosyal medya uygulamasına ilişkin sorular yer almaktadır.

Sosyal Medya Baęımlılığı Ölçeęi- Yetişkin Formu (SMBÖYF)

Şahin ve Yaęcı'nın (2017) geliştirdięi ölçek, 18-60 yaş aralığındaki erişkinlerin sosyal medya baęımlılık seviyelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Sosyal Medya Baęımlılığı Ölçeęi-Yetişkin Formunun (SMBÖYF) geçerlik ve güvenirlilik çalışmaları, 2017 yılında deęişik yaş kümelerinden rastlantısal olarak seçilen 1047 yetişkin birey üzerinde yürütülmüştür. Faktör analizi sonucunda, ölçeęin 20 maddelik ve iki faktörlü (sanal tolerans ile sanal iletişim) bir yapıya sahip olduęu belirlenmiştir. Sanal tolerans alt boyutu 1 ile 11. maddeleri kapsarken; sanal iletişim alt boyutu 12 ile 20. maddeler arasını içermektedir. Ayrıca 5. ve 11. maddeler tersten puana tabi tutulmaktadır. Ölçek, 5 basamaklı Likert türünde derecelendirilmiştir. Ölçeęin geneline ait iç tutarlık katsayısı .93, sanal tolerans için .91 ve sanal iletişim için ise .90'dır.

Beden İmajı Ölçeęi (BİÖ)

Ölçek, Saylan ve Soyyiğit (2022) tarafından geliştirilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda, ölçek 20 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapıya ulaşmıştır. Ölçek, beş basamaklı Likert türünde bir yapıyla hazırlanmıştır. Beden İmajı Ölçeęinden alınan puanlar yükseldikçe, bireyin beden algısının giderek daha olumsuz bir hal aldığı ve bedenine yönelik memnuniyetsizliğinin arttığı anlaşılmaktadır. Cronbach Alfa iç

tutarlılık katsayısı ölçeğin bütününde .92, bedeni olumsuz değerlendirmede .98, değerlendirmeye karşı duyarlılıkta .88, bedeni olumlu değerlendirmede .85 ve bedende değişiklik yapmada ise .89 olarak tespit edilmiştir.

Psikolojik Esneklik Ölçeği (PEÖ)

Francis ve diğerlerinin (2016) geliştirmiş olduğu ölçek, toplam 28 maddeden oluşmakta ve bu maddeler beş ayrı alt boyut altında toplanmaktadır. Her bir madde, katılımcılar tarafından 1 ile 7 arasında bir puanla değerlendirilmektedir. Psikolojik esneklik düzeyi yüksek olan bireyler, tüm alt boyutlarda yüksek puanlar elde etmektedir. Ölçeğin genel Cronbach α güvenilirlik katsayısı .91 olarak bulunurken, alt boyutlara ilişkin değerler şu şekilde raporlanmıştır: değerler doğrultusunda için .90, anı yaşama için .87, kabul için .90, ayrışma için .57. Karakuş ve Akbay (2020) tarafından Türkçe'ye uyarlanan ölçek benzer biçimde 28 madde ve beş alt boyut içermektedir. Uyarlama çalışması sonucunda ölçeğin genel Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı .79 olarak saptanmıştır. Alt boyutlarda ise değerler doğrultusunda davranışta .84, anı yaşamada .60, kabulde .72, bağlamsal benlikte .73 ve ayrışmada .59'dur.

Veri Analizi

Araştırmanın veri çözümlenmeleri, Sosyal Bilimler için İstatistik Programı (SPSS) 27.0 yazılımı aracılığıyla yürütülmüştür. Katılımcıların SMBÖ, BİÖ ve PEÖ ile bu ölçeklere ait alt boyutlardan aldıkları puanlar; en düşük ve en yüksek değerler, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerle ele alınmıştır. Ölçek ve alt boyut puanlarının normal dağılım varsayımına uygunluğu, çarpıklık ve basıklık katsayıları üzerinden değerlendirilmiştir. Analizler neticesinde, çalışmada yer alan tüm değişkenlere ait çarpıklık ve basıklık katsayılarının $-1,5/+1,5$ değerleri arasında bulunduğu ve bu değişkenler için parametrik testlerin uygulanabileceği tespit edilmiştir (Tabachnick ve Field, 2013).

SMBÖYF'nin genel toplam puan ortalaması 50,10 (Ss = 14,045) iken, sanal tolerans boyutunda ortalama puan 30,98 (Ss = 8,513), sanal iletişim boyutunda ortalama 19,12 (Ss = 7,199) olarak hesaplanmıştır. BİÖ'nün genel toplam puan ortalaması 50,80 (Ss = 12,255) iken, alt boyutlarında bedeni olumsuz algılama boyutu ortalaması 15,13 (Ss = 5,644), değerlendirme duyarlılığı boyutu ortalaması 9,22 (Ss = 4,102), bedeni olumlu algılama boyutu ortalaması 15,85 (Ss = 3,821) ve bedeni değiştirme boyutu ortalaması 10,68 (Ss = 4,060) olarak belirlenmiştir. PEÖ'nün genel toplam puan ortalaması ise 125,90 (Ss = 20,435) olup, değerler ve değerler doğrultusunda davranış boyutu ortalaması 51,58 (Ss = 12,16), Anda olma boyutu ortalaması 31,12 (Ss = 9,626), kabul boyutu ortalaması 18,23 (Ss = 6,803), bağlamsal benlik boyutu ortalaması 12,68 (Ss = 4,203) ve ayrışma boyutu ortalaması 12,28 (Ss = 4,084) olarak hesaplanmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda SMBÖYF, BİÖ ve PEÖ'nün tüm alt boyutları ve ölçek toplam puanları için hesaplanan çarpıklık ve basıklık katsayılarının $\pm 1,5$ aralığında yer aldığı tespit edilmiş ve bu değişkenlerin normal dağılım gösterdiği ortaya koyulmuştur. Bu nedenle analiz sürecinde, normal dağılım gösteren değişkenler için bağımsız gruplar t-testi, ANOVA, Pearson korelasyon ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. SMBÖYF, BiÖ ve PEÖ Puanlarının Yaşa Göre İncelenmesi

Değişkenler	Yaş durumu	N	Ort.	Ss.	Min.	Maks.	f	p	fark
Sanal Tolerans	18-24	188	34,89	7,045	18	55	48,423	0,000*	1-3
	25-31	115	27,61	7,803	13	53			
	32 yaş ve üzeri	83	26,81	8,589	11	53			
Sanal İletişim	18-24	188	20,30	7,118	9	45	5,312	0,005*	1-3
	25-31	115	18,30	7,104	9	45			
	32 yaş ve üzeri	83	17,58	7,147	9	45			
Sosyal Medya Ölçeği	18-24	188	55,20	12,447	30	93	27,769	0,000*	1-3
	25-31	115	45,90	13,353	25	92			
	32 yaş ve üzeri	83	44,39	14,412	22	92			
Bedeni Olumsuz Algılama	18-24	187	16,09	5,670	8	34	5,821	0,003*	1-2
	25-31	114	13,91	5,301	7	35			
	32 yaş ve üzeri	83	14,64	5,722	7	35			
Değerlendirme Duyarlılığı	18-24	187	9,93	4,030	4	20	5,796	0,003*	1-2
	25-31	115	8,37	4,204	4	20			
	32 yaş ve üzeri	83	8,82	3,883	4	20			
Bedeni Olumlu Algılama	18-24	187	15,56	3,643	8	24	1,811	0,165	
	25-31	113	16,42	3,875	7	25			
	32 yaş ve üzeri	83	15,75	4,093	5	25			
Bedeni Değiştirme	18-24	187	11,66	3,929	4	20	11,538	0,000*	1-3
	25-31	113	9,87	4,012	4	20			
	32 yaş ve üzeri	83	9,55	3,924	4	20			
Beden İmajı Ölçeği	18-24	184	53,10	11,67	32	90	6,491	0,002*	1-2
	25-31	110	48,51	12,496	24	100			
	32 yaş ve üzeri	83	48,76	12,412	20	100			
Değerler ve değerler doğrultusunda davranış	18-24	187	49,81	10,628	19	70	3,953	0,020*	2-1
	25-31	114	53,40	12,898	12	70			
	32 yaş ve üzeri	83	53,07	13,827	10	70			
Anda olma	18-24	188	29,59	8,0270	8	49	4,751	0,009*	2-1
	25-31	115	32,73	10,762	7	49			
	32 yaş ve üzeri	83	32,35	10,797	7	49			
Kabul	18-24	187	17,07	5,698	5	35	5,976	0,003*	3-1
	25-31	115	18,87	7,397	5	35			
	32 yaş ve üzeri	83	19,94	7,775	5	35			
Bağlamsal benlik	18-24	188	12,28	3,660	3	21	2,177	0,115	
	25-31	115	12,80	4,665	3	21			
	32 yaş ve üzeri	83	13,41	4,604	3	21			
Ayrışma	18-24	188	11,74	3,756	3	21	3,589	0,029*	3-1
	25-31	115	12,58	4,310	3	21			
	32 yaş ve üzeri	83	13,08	4,343	3	21			
Psikolojik Esneklik Ölçeği	18-24	186	120,41	17,684	72	179	14,037	0,000*	3-1
	25-31	114	130,51	22,112	78	186			
	32 yaş ve üzeri	83	131,86	20,789	92	184			

*p<0,05

Tablo 1’de yer alan ANOVA testi sonucunda, SMBÖYF toplam ($f = 27,769$; $p < 0,05$) ile alt boyutları olan sanal tolerans ($f = 48,423$; $p < 0,05$) ve sanal iletişim ($f = 5,312$; $p < 0,05$) puanları açısından yaş grupları arasında fark bulunmuştur. Tukey testi sonuçlarına göre, 18-24 yaş grubundaki katılımcıların sosyal medya bağımlılığı puanları 25-31 ile 32 ve üzeri yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

BİÖ toplam ($f = 6,491$; $p < 0,05$) ile bedeni olumsuz algılama ($f = 5,821$; $p < 0,05$), değerlendirme duyarlılığı ($f = 5,796$; $p < 0,05$) ve bedeni değiştirme ($f = 11,538$; $p < 0,05$) puanlarında yaş grupları arasında fark saptanmıştır. 18-24 yaş aralığındakiler, bu boyutlarda diğer yaş gruplarına göre daha yüksek puanlara sahiptir. Bununla birlikte, bedeni olumlu algılama alt boyutu puanlarında farklılık görülmemiştir ($f = 1,811$; $p > 0,05$).

PEÖ toplam ($f = 14,037$; $p < 0,05$) ile değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($f = 3,953$; $p < 0,05$), anda olma ($f = 4,751$; $p < 0,05$), kabul ($f = 5,976$; $p < 0,05$) ve ayrışma ($f = 3,589$; $p < 0,05$) puanlarında yaş grupları arasında fark gözlemlenmiştir. 18-24 yaş grubundakilerin psikolojik esneklik puanları 25-31 yaş ile 32 yaş ve üzerinelere göre daha düşüktür. Bağlamsal benlik alt boyutunda ise fark yoktur ($f = 2,177$; $p > 0,05$).

Tablo 2. SMBÖYF, BİÖ ve PEÖ Puanları Arasındaki İlişkiler Ait Pearson Korelasyon Katsayıları

Değişkenler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sanal Tolerans	r 1												
Sanal İletişim	r ,595**	1											
Sosyal Medya Ölçeği													
Bedeni Olumsuz Algılama	r ,911**	,873**	1										
Değerlendirme Duyarlılığı	r ,334**	,368**	,391**	1									
Bedeni Olumlu Algılama	r ,372**	,300**	,379**	,691**	1								
Bedeni Değiştirme	r -0,036	,147**	0,054	,147**	,208**	1							
Beden İmajı Ölçeği													
Değerler ve değerler doğrultusunda davranış	r ,413**	,357**	,433**	,683**	,733**	,160**	1						
Değerler ve değerler doğrultusunda davranış	r ,401**	,428**	,462**	,876**	,835**	,110*	,843**	1					
Anda olma	r -0,059	0,016	-0,027	-0,078	,137**	,439**	-0,044	0,036	1				
Kabul	r ,322**	,301**	,350**	,346**	,301**	0,04	,307**	,342**	-0,021	1			
Bağlamsal benlik	r ,325**	,256**	,328**	,283**	,324**	-0,045	,408**	,388**	,327**	,543**	1		
Ayrışma	r 0,008	0,048	0,029	-0,014	,150**	,262**	-,124*	-0,019	,473**	-,112*	-0,058	1	
Psikolojik Esneklik Ölçeği													
Psikolojik Esneklik Ölçeği	r -0,035	0,074	0,017	-0,057	,157**	,291**	,193**	-0,06	,478**	,197**	-0,087	,582**	1
Psikolojik Esneklik Ölçeği	r ,301**	,193**	,282**	,318**	,395**	,375**	,370**	,284**	,670**	,577**	,366**	,532**	,484**

Tablo 2’de gösterilen Pearson korelasyon analizi sonucunda, SMBÖYF ile BİÖ toplam puanları arasında pozitif ilişki saptanmıştır ($r = 0,462$; $p < 0,01$). Ayrıca sosyal medya bağımlılığının bedeni olumsuz algılama ($r = 0,391$; $p < 0,01$), değerlendirme duyarlılığı ($r = 0,379$; $p < 0,01$) ve bedeni değiştirme ($r = 0,433$; $p < 0,01$) alt boyutlarıyla da pozitif yönlü anlamlı ilişkileri bulunmaktadır.

SMBÖYF ile PEÖ toplam puanları arasında negatif ilişki bulunmuştur ($r = -0,282$; $p < 0,01$). Alt boyutlar incelendiğinde, sosyal medya bağımlılığı anda olma ($r = -0,350$; $p < 0,01$) ve kabul ($r = -0,328$; $p < 0,01$) boyutlarıyla negatif yönlü anlamlı bir ilişki içerisinde.

BİÖ ile PEÖ toplam puanları arasında negatif ilişki saptanmıştır ($r = -0,284$; $p < 0,01$). Bedeni olumsuz algılama ($r = -0,318$; $p < 0,01$), değerlendirme duyarlılığı ($r = -0,395$; $p < 0,01$) ve bedeni değiştirme ($r = -0,370$; $p < 0,01$) ile PEÖ puanları arasında negatif; bedeni olumlu algılama ($r = 0,375$; $p < 0,01$) ile PEÖ arasında ise pozitif ilişki bulunmaktadır.

Şekil 1. SMBÖYF puanlarının BİÖ puanlarını yordama durumu

Şekil 1’de gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeline göre, SMBÖYF puanlarının BİÖ puanlarını pozitif yönde yordadığı belirlenmiştir ($\beta = 0,38$; $p < 0,05$).

Şekil 2. PEÖ puanlarının BİÖ puanlarını yordama durumu

Şekil 2’de yer alan yapısal eşitlik modeline göre PEÖ puanları BİÖ puanlarını negatif yönde yordamaktadır ($\beta = -0,31$; $p < 0,05$).

Şekil 3. SMBÖYF ve BİÖ puanları arasındaki ilişkide PEÖ puanlarının aracı rolü

Şekil 3'teki yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre, SMBÖYF puanları PEÖ puanlarını negatif yönde yordamaktadır ($\beta = -0,24$; $p < 0,05$). PEÖ puanları BİÖ puanlarını negatif yönde yordamaktadır ($\beta = -0,31$; $p < 0,05$). SMBÖYF puanları ise BİÖ puanlarını pozitif yönde yordamaktadır ($\beta = 0,28$; $p < 0,05$). Buna göre, modele PEÖ puanlarının eklenmesiyle SMBÖYF puanlarının BİÖ puanlarını yordayıcılığını gösteren Beta katsayısının azaldığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, sosyal medya bağımlılığı ile beden imajı puanları arasındaki ilişkide psikolojik esneklik puanlarının kısmi aracı rolü bulunmaktadır.

TARTIŞMA

Araştırmanın bu kısmında, sosyal medya bağımlılığı ile beden imajı algısı arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracılık rolü incelenmesine yönelik analizlerden elde edilen bulgular tartışmaya açılmıştır.

Çalışma kapsamında, 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların sosyal medya bağımlılığının 25-31 ile 32 ve üzeri yaş aralığındakilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum, genç yetişkinlik döneminin kimlik oluşumu, sosyal kabul görme ihtiyacı ve akran etkileşimine verilen yüksek önem gibi gelişimsel özellikleriyle ilişkilendirilebilir. Mevcut alan yazındaki araştırmalar, bu çalışmadan elde edilen sonuçla paralellik göstermektedir. Perrin ve Anderson'ın (2019) gerçekleştirdiği araştırmada, genç yetişkinlerin diğer yaş gruplarına kıyasla sosyal medya platformlarını daha yüksek oranda olduğu belirtilmiştir. Yılmaz ve diğerleri (2025) araştırmalarında, genç yetişkinlerin daha ileri yaş gruplarındaki bireylere göre sosyal medya bağımlılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca genç kullanıcıların dijital teknolojilerle erken yaşlarda tanışmaları ve çevrimiçi ortamlarda daha fazla zaman geçirmeleri, sosyal medya bağımlılığı gelişme riskini artırabilmektedir (Montag vd., 2015). Benzer şekilde genç yaş gruplarının sosyal medya platformlarını eğlence, iletişim, bilgi edinme ve sosyal etkileşim gibi çeşitli amaçlarla daha aktif biçimde kullandıklarını göstermektedir (Andreassen vd., 2017).

Çalışmada, 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların olumsuz beden imajının 25-31 ile 32 ve üzeri yaş aralığındakilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, genç yetişkinlik döneminin kimlik gelişimi, sosyal karşılaştırma süreçleri ve dış görünüme verilen toplumsal önem açısından kritik bir evre olmasıyla ilişkilendirilebilir. Alan yazındaki çeşitli araştırmalar, bu çalışmanın bulgularını destekleyici nitelik taşımaktadır. Esnaola ve diğerleri (2010) tarafından yürütülen bir araştırmada, ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki bireylerin ileri yaş gruplarındaki bireylere kıyasla beden memnuniyetsizliği düzeylerinin daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. Benzer şekilde, Cash (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, beden imajı memnuniyetsizliğinin ergenlikten genç yetişkinliğe geçişle birlikte azalma eğilimi gösterdiği vurgulanmıştır. Ayrıca medya ve sosyal medya platformlarında sunulan ideal beden standartları, genç bireylerin kendi bedenlerini değerlendirme biçimlerini etkileyebilmekte ve bu durum beden imajına ilişkin olumsuz algıların artmasına yol açabilmektedir (Tiggemann ve Slater, 2014). Genç bireylerin fiziksel görünümle ilgili sosyal değerlendirmelere daha duyarlı oldukları ve akran değerlendirmelerinin bu dönemde daha belirleyici olabildiği belirtilmektedir (Dittmar, 2009).

Çalışma sonucunda, 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların psikolojik esnekliklerinin 25-31 yaş ile 32 yaş ve üzeri yaş aralığındakilere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durum, psikolojik esneklik gelişiminin yaşam döngüsü içerisinde farklılaştığını ve genç yetişkinlik döneminin bu açıdan daha kırılgan bir dönem olabileceğini düşündürmektedir. Alan yazın incelendiğinde Arnett (2000) tarafından "beliren yetişkinlik" olarak kavramsallaştırılan, kimlik arayışının yoğun olduğu, istikrarsızlıkların yaşandığı ve bireyin kendini

toplumsal rollerin arasında konumlandırmaya çalıştığı bir geçiş dönemidir. Bu dönemde bireyler; eğitimden iş hayatına geçiş, romantik ilişkilerde istikrarı sağlama, ekonomik bağımsızlık kazanma gibi pek çok önemli yaşam olayıyla baş etmek durumundadır. Dolayısıyla, bu yaş grubunda gözlemlenen düşük psikolojik esneklik, dönemin doğasındaki gelişimsel krizler ve varoluşsal kaygılarla ilişkilendirilebilir (Schwartz vd., 2013). Literatürdeki bazı çalışmalar da benzer şekilde, psikolojik esnekliğin belirli bileşenlerinin yaşla birlikte artabileceğini veya yaşamın farklı dönemlerinde farklı görünüşler sergileyebileceğini öne sürmektedir (Peters vd., 2016).

Araştırmanın önemli bulgusunda, katılımcıların sosyal medya bağımlılığı arttıkça beden imajına ilişkin olumsuz algıları da artmaktadır. Bu bulgu, sosyal medya kullanımının bireylerin beden algıları üzerindeki ilişkisini inceleyen araştırmalarla paralellik göstermektedir. Sosyal medya platformlarında sıklıkla idealize edilmiş beden görüntülerinin paylaşılması, bireylerin kendi fiziksel görünüşlerini başkalarıyla karşılaştırmalarına yol açabilmekte ve bu durum beden memnuniyetsizliğinin artmasına neden olabilmektedir. Sosyal karşılaştırma kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde bireyler çevrimiçi ortamlarda gördükleri idealize edilmiş beden standartlarını kendileriyle karşılaştırmakta ve bu karşılaştırmalar çoğu zaman bireyin kendi bedenine yönelik olumsuz değerlendirmeler geliştirmesine zemin hazırlamaktadır (Leon Festinger, 1954). Sosyal medya bağımlılığı arttıkça bireylerin ideal beden standartlarına daha fazla maruz kalmaları ve sosyal karşılaştırma süreçlerine daha sık girmeleri, beden imajına yönelik olumsuz algıların güçlenmesine neden olabilmektedir (Tiggemann ve Slater, 2014).

Çalışmanın bir diğer bulgusunda, sosyal medya bağımlılığı arttıkça bireylerin psikolojik esnekliklerinin ve özellikle mevcut ana odaklanma ile yaşantıları kabul etme becerilerinin azalmaktadır. Araştırma bulgusunda sosyal medya bağımlılığı ile psikolojik esneklik arasında negatif yönlü bir ilişkinin bulunması, problemlili sosyal medya kullanımının bireylerin psikolojik uyum süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini düşündürmektedir. Sosyal medya bağımlılığı üzerine yapılan araştırmalar, yoğun ve kontrolsüz sosyal medya kullanımının bireylerde duygusal düzenleme güçlükleri, stres ve psikolojik iyi oluşta azalma ile ilişkili olabildiğini göstermektedir (Kuss vd., 2017). Psikolojik esnekliğin anda olma boyutu bireyin mevcut deneyimine bilinçli farkındalıkla odaklanabilmesini ifade etmektedir. Bu durum bireylerin çevrimiçi ortamlara daha fazla yönelmelerine ve gerçek yaşam deneyimlerinden uzaklaşmalarına yol açabilmektedir. Bu bağlamda sosyal medya bağımlılığı arttıkça bireylerin farkındalık ve anda kalma becerilerinin azalabileceği ifade edilmektedir (Harris, 2009).

Araştırma bulgusunda, katılımcıların bedenlerine ilişkin olumsuz algıları arttıkça psikolojik esnekliklerinin azaldığını; buna karşılık psikolojik esneklik arttıkça beden imajına ilişkin olumsuz değerlendirmelerin azalma eğilimi göstermektedir. Araştırma bulgusunda beden imajının olumsuz boyutları ile psikolojik esneklik arasında negatif yönlü bir ilişkinin bulunması, psikolojik esnekliği düşük bireylerin bedenlerine yönelik daha eleştirel ve olumsuz değerlendirmeler geliştirebildiklerini düşündürmektedir. Alan yazında yapılan çalışmalar bu araştırma bulgusunu desteklemektedir. Psikolojik esnekliği düşük bireylerin olumsuz düşünce ve duygular karşısında daha fazla kaçınma davranışı gösterebildikleri ve bu durumun benlik algısı ile beden algısını olumsuz etkileyebileceği ifade edilmektedir (Harris, 2009). Özellikle psikolojik esneklik düzeyi yüksek bireylerin bedenlerine yönelik daha kabul edici ve gerçekçi bir yaklaşım geliştirebildikleri, buna karşılık psikolojik esneklik düzeyi düşük bireylerin ise bedenlerine yönelik daha fazla memnuniyetsizlik ve eleştirel değerlendirme eğilimi gösterebildikleri belirtilmektedir (Luoma vd., 2007).

Çalışma bulgusuna göre, katılımcıların sosyal medya bağımlılığı arttıkça beden imajına ilişkin olumsuz değerlendirmelerin de arttığını göstermektedir. Alan yazında yapılan çalışmalar araştırmanın bulgusunu desteklemektedir. Sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin büyük ölçüde idealize edilmiş ve filtrelenmiş beden görsellerinden oluşması, bireylerin kendi bedenlerini başkalarının bedenleriyle karşılaştırmalarına yol açabilmektedir. Görsel temelli sosyal medya platformlarının bireylerin fiziksel görünüm algısını etkileyebildiği ve sosyal medya kullanım süresinin artmasının beden imajına ilişkin kaygıları artırabildiği belirtilmektedir. Bu durum sosyal medya bağımlılığı düzeyi yüksek bireylerin ideal beden standartlarına daha fazla maruz kalmaları ve bu standartlarla kendilerini daha sık karşılaştırmaları ile açıklanabilmektedir (Tiggemann ve Slater, 2014). Sosyal medya platformlarında beğeni, yorum ve takipçi sayısı gibi geri bildirim mekanizmaları bireylerin kendilerini değerlendirme biçimlerini etkileyebilmekte ve özellikle fiziksel görünümle ilgili değerlendirmelerde önemli rol oynayabilmektedir. Bu bağlamda sosyal medya bağımlılığı arttıkça bireylerin beden imajına ilişkin olumsuz değerlendirmeler geliştirme olasılığı da artabilmektedir (Kuss ve Griffiths, 2017).

Araştırma kapsamında, psikolojik esneklik düzeylerinin beden imajı düzeylerini negatif yönde yordadığı belirlenmiştir. Bu bulgu psikolojik esneklik düzeyi arttıkça bireylerin bedenlerine yönelik daha olumlu bir algı geliştirebildiklerini ve beden memnuniyetsizliklerinin azalabildiğini göstermektedir. Psikolojik esneklik düzeyi yüksek bireylerin benlik algılarının daha dengeli olduğu, stres ve olumsuz değerlendirmeler karşısında daha uyumlu başa çıkma stratejileri geliştirebildikleri belirtilmektedir (Kashdan ve Rottenberg, 2010). Psikolojik esnekliği yüksek bireylerin kendilerine yönelik olumsuz düşüncelere daha az katı biçimde bağlandıkları ve bu düşünceleri geçici zihinsel deneyimler olarak değerlendirebildikleri ifade edilmektedir. Bu durum bireylerin bedenlerine yönelik olumsuz değerlendirmelerin etkisini azaltarak daha olumlu bir beden algısı geliştirmelerine yardımcı olabilmektedir (McHugh ve Stewart, 2012). Ayrıca psikolojik esneklik, bireylerin öz-şefkat, kabul ve farkındalık gibi psikolojik süreçleri daha etkili biçimde kullanmalarını sağlayarak beden memnuniyetsizliği gibi olumsuz benlik değerlendirmelerinin azalmasına katkıda bulunabilmektedir (Twohig ve Levin, 2017).

Araştırmanın en önemli bulgusunda, sosyal medya bağımlılığı ile beden imajı düzeyleri arasındaki ilişkide psikolojik esneklik düzeylerinin kısmi aracı rolü üstlendiği tespit edilmiştir. Bu bulgu, sosyal medya bağımlılığının beden imajı üzerindeki etkisinin yalnızca doğrudan değil, aynı zamanda psikolojik esneklik düzeyi aracılığıyla dolaylı olarak da ortaya çıkabildiğini göstermektedir. Sosyal medya platformlarında idealize edilmiş beden görsellerinin yoğun biçimde sunulması ve bireylerin bu içeriklerle sürekli karşılaşmaları, sosyal karşılaştırma süreçlerini artırabilmekte ve bu durum beden memnuniyetsizliğinin artmasına yol açabilmektedir. Özellikle psikolojik esnekliği düşük bireylerin bu karşılaştırmalardan daha fazla etkilenebileceği ve bedenlerine yönelik daha olumsuz değerlendirmeler geliştirebileceği ifade edilmektedir (Tiggemann, 2015). Bununla birlikte psikolojik esneklik düzeyi yüksek bireylerin sosyal medya ortamlarında karşılaştıkları idealize edilmiş beden standartlarını daha eleştirel ve kabul edici bir bakış açısıyla değerlendirebildikleri, bu nedenle sosyal karşılaştırma süreçlerinden daha az olumsuz etkilenebildikleri belirtilmektedir. Bu durum psikolojik esnekliğin bireyin benlik algısı ve beden imajını koruyucu bir psikolojik kaynak olarak işlev görebileceğini göstermektedir (Levin vd., 2012).

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, sosyal medya bağımlılığı ile beden imajı arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin kısmi aracı rol oynamasıdır. Bu bulgu, sosyal medyanın olumsuz etkilerinin,

bireylerin psikolojik esneklik düzeylerine bağılı olarak şekillenebileceğini göstermektedir. Gelecek araştırmalarda, bu ilişki modelin boylamsal desenlerle test edilmesi ve nedensel çıkarımların güçlendirilmesi önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Andreassen, C. S. (2015). Online social network site addiction: A comprehensive review. *Current Addiction Reports*, 2(2), 175–184.

Andreassen, C. S., Pallesen, S., & Griffiths, M. D. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. *Addictive Behaviors*, 64, 287–293.

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. *American Psychologist*, 55(5), 469–480.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (23. baskı). Pegem Akademi.

Cash, T. F. (2004). Body image: Past, present, and future. *Body Image*, 1(1), 1–5.

Cash, T. F. (2012). Cognitive-behavioral perspectives on body image. In T. F. Cash (Ed.), *Encyclopedia of body image and human appearance* (pp. 334–342). Elsevier Academic Press.

Dittmar, H. (2009). How do “body perfect” ideals in the media have a negative impact on body image and behaviors? *Journal of Social and Clinical Psychology*, 28(1), 1–8.

Esnaola, I., Rodríguez, A., & Goñi, A. (2010). Body dissatisfaction and perceived sociocultural pressures: Gender and age differences. *Salud Mental*, 33(1), 21–29.

Fardouly, J., Diedrichs, P. C., Vartanian, L. R., & Halliwell, E. (2015). Social comparisons on social media: The impact of Facebook on young women's body image concerns and mood. *Body Image*, 13, 38–45.

Fardouly, J., Willburger, B. K., & Vartanian, L. R. (2018). Instagram use and young women's body image concerns and self-objectification: Testing mediational pathways. *New Media & Society*, 20(4), 1380–1395.

Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. *Human Relations*, 7(2), 117–140.

Francis, A. W., Dawson, D. L., & Golijani-Moghaddam, N. (2016). The development and validation of the Comprehensive Assessment of Acceptance and Commitment Therapy Processes (CompACT). *Journal of Contextual Behavioral Science*, 5(3), 134–145.

Gloster, A. T., Meyer, A. H., & Lieb, R. (2017). Psychological flexibility as a malleable public health target: Evidence from a representative sample. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 6(2), 166–171.

Harris, R. (2009). *ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy*. New Harbinger Publications.

Karakuş, M., & Akbay, S. (2020). Ayırışma temelli terapiler: Temel yaklaşımlar ve uygulama. *Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research*, 9(1), 27–38.

Karasar, N. (2019). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler* (37. baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. *Clinical Psychology Review*, 30(7), 865–878.

Keles, B., McCrae, N., & Grealish, A. (2020). A systematic review: The influence of social media on depression, anxiety, and psychological distress in adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1), 79–93.

Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2018). Instagram addiction and the Big Five of personality: The mediating role of self-liking. *Journal of Behavioral Addictions*, 7(2), 158–170.

Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(3), 311.

Levin, M. E., Twohig, M. P., & Hayes, S. C. (2012). Acceptance and commitment therapy for mental health problems: A review of recent randomized controlled trials. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 1(1–2), 1–13.

Luoma, J. B., Hayes, S. C., & Walser, R. D. (2007). *Learning ACT: An acceptance and commitment therapy skills-training manual for therapists*. New Harbinger Publications.

McHugh, L., & Stewart, I. (2012). *The self and perspective taking: Contributions and applications from modern behavioral science*. New Harbinger Publications.

Montag, C., Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2015). Linking individual differences in online social networking site use to addictive tendencies. *Computers in Human Behavior*, 52, 1–10.

Perloff, R. M. (2014). Social media effects on young women's body image concerns: Theoretical perspectives and an agenda for research. *Sex Roles*, 71(11–12), 363–377.

Perrin, A., & Anderson, M. (2019). *Social media use in the U.S.* Pew Research Center.

Peters, J. R., Eisenlohr-Moul, T. A., & Smart, L. M. (2016). Dispositional mindfulness and rejection sensitivity: The critical role of nonjudgment. *Personality and Individual Differences*, 93, 125–129.

Rolffs, J. L., Rogge, R. D., & Wilson, K. G. (2018). Disentangling components of flexibility via the Hexaflex model: Development and validation of the Multidimensional Psychological Flexibility Inventory (MPFI). *Assessment*, 25(4), 458–482.

Sandoz, E. K., Wilson, K. G., Merwin, R. M., & Kellum, K. K. (2013). Assessment of body image flexibility: The Body Image–Acceptance and Action Questionnaire. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 2(1–2), 39–48.

Saylan, E., & Soyyiğit, V. (2022). Dimensions of body image: Body image scale. *Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal*, 12(65), 229–247.

Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Luyckx, K., Meca, A., & Ritchie, R. A. (2013). Identity in emerging adulthood: Reviewing the field and looking forward. *Emerging Adulthood*, 1(2), 96–113.

Şahin, C., & Yağcı, M. (2017). Sosyal medya bağımlılığı ölçeği-yetişkin formu: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)*, 18(1), 523–538.

Tiggemann, M. (2015). The status of media effects on body image research: Commentary on articles in the themed issue on body image and media. *Media Psychology*, 17(2), 127–133.

Tiggemann, M., & Slater, A. (2014). NetGirls: The Internet, Facebook, and body image concern in adolescent girls. *International Journal of Eating Disorders*, 47(6), 630–643.

Twohig, M. P., & Levin, M. E. (2017). Acceptance and commitment therapy as a treatment for anxiety and depression: A review. *Psychiatric Clinics of North America*, 40(4), 751–770.

Yılmaz, M., Üner, M., Akal, A. D., & Tatlısu, F. (2025). Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı, yaşam doyumu ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiler. *Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi*, 8(2), 1–12.